

RECOMENDACIONES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE DE PATIOS ESCOLARES NATURALIZADOS Y ADAPTADOS AL CLIMA

COOLSCHOOLS: El potencial para la transformación urbana de los refugios climáticos basados en la naturaleza en entornos escolares

Autoras: Filka Sekulova, Raquel Colacios, Isabel Ruiz-Mallén (UOC)

Descargo de responsabilidad

Este informe de políticas forma parte del proyecto COOLSCHOOLS, que ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el Acuerdo de Subvención N° 101003758, así como de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de España, Innoviris (Región de Bruselas-Capital), el Consejo de Investigación de los Países Bajos (NWO), la Fundación de Investigación de Flandes (FWO) y la Agencia Nacional de Investigación (ANR) de Francia.

Las opiniones y puntos de vista expresados son únicamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de los mismos.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No [number] 101003758

RESUMEN

Este documento de políticas presenta hallazgos clave de investigación y recomendaciones dirigidas a urbanistas, responsables políticos, arquitectos y personal escolar sobre el diseño, implementación y mantenimiento de patios escolares renaturalizados y adaptados al clima. Se basa en la investigación realizada en el marco del proyecto COOLSCHOOLS (marzo de 2022 - febrero de 2025), que evaluó los múltiples co-beneficios de implementar Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para la adaptación climática en entornos escolares.

COOLSCHOOLS exploró los impactos en la biodiversidad, salud y seguridad, y las implicaciones en términos de equidad, educación y gobernanza de programas municipales que desarrollan entornos escolares naturalizados y adaptados al clima en las ciudades de Barcelona, Bruselas, París y Róterdam.

Su elaboración se basa en entrevistas, notas de campo, revisiones bibliográficas y entregables del proyecto elaborados por los socios de COOLSCHOOLS, que incluyen universidades y centros de investigación, administraciones públicas, organizaciones locales, así como redes europeas e internacionales.

Las recomendaciones fueron debatidas y desarrolladas por más de cincuenta personas expertas del sector durante la conferencia final del proyecto celebrada en Bruselas en enero de 2024.

En resumen, para potenciar los beneficios sociales, educativos, de salud y justicia social de los patios escolares naturalizados y adaptados al clima, se requieren los siguientes pilares fundamentales:

1. Establecer una visión holística, basada en valores de sostenibilidad, para la co-creación de patios escolares naturalizados y adaptados al clima.
2. Integrar los patios escolares naturalizados en como un tema transversal las políticas públicas, programas y planes.
3. Involucrar activamente a la comunidad escolar en la preparación, implementación y mantenimiento de los entornos escolares naturalizados y adaptados al clima.
4. Monitorear y cuidar la evolución del patio y entorno escolar naturalizados y adaptados al clima.

Escola Jaume I. Barcelona. (Foto: Isabel Ruiz-Mallén)

¿Por qué los patios escolares naturalizados requieren más atención por parte de los responsables políticos?

Un patio escolar verde, o naturalizado y adaptado al clima, es un espacio donde la población infantil tiene la oportunidad de experimentar la naturaleza a diario, como parte de un entorno atractivo y confortable para el juego y el aprendizaje (1). Estos espacios al aire libre pueden incluir una variedad de elementos, como juegos infantiles, instalaciones deportivas, senderos accesibles, aulas al aire libre y zonas de encuentro comunitario, así como abundante vegetación autóctona con huertos de frutas y hortalizas.

Lo “verde” en estos patios también incluye lo “marrón”, como arena, barro, ramas, túneles y madera envejecida, así como lo “azul” de los elementos acuáticos como estanques y fuentes.

Estos patios escolares multifuncionales y experienciales fomentan la creatividad y la diversidad en el juego y el movimiento (2), y ofrecen una amplia gama de beneficios sociales, educativos y de bienestar (3). Cada vez más estudios demuestran que el uso diario o frecuente de patios escolares naturalizados mejora o contribuye al bienestar emocional (4) y físico (5), al rendimiento académico y al desarrollo cognitivo (6), así como a la cohesión social (7). También se ha observado que ofrecen oportunidades de juego más equitativas y diversas, fomentando la equidad de género en la socialización (9).

Además, la vegetación, las zonas sombreadas y las superficies permeables de los patios escolares naturalizados reducen los efectos de isla de calor, contribuyendo a la resiliencia climática urbana, la conectividad ecológica y la protección de la biodiversidad en las ciudades (10).

En un contexto de marcadas desigualdades en la disponibilidad y accesibilidad de espacios naturalizados entre barrios multiculturales y de clase trabajadora frente a los de mayor nivel socioeconómico, la naturalización de los patios escolares puede ser una de las múltiples vías para abordar la evidente brecha verde urbana (8, 17).

Los patios escolares naturalizados están vivos y en constante transformación, por lo que nunca están completamente terminados. Requieren la implicación de múltiples actores en su cuidado y mantenimiento continuo. A través de la co-gestión de estos espacios, se anima al alumnado a interactuar, jugar y aprender de y con la naturaleza (11).

Además, una naturalización escolar eficaz, justa, receptiva y vigorosa va más allá de la búsqueda de soluciones técnicas limitadas para la adaptación climática o la innovación pedagógica (13). Es un proceso de (re)construcción integral de la

escuela (11). Los patios escolares naturalizados deben considerarse elementos clave de una transición hacia la sostenibilidad más amplia, y requieren enfoques de co-diseño que entrelacen dimensiones de justicia social, pedagógicas, psicológicas y ecológicas (7).

Este informe sistematiza los conocimientos relevantes para las políticas públicas generados por el proyecto europeo COOLSCHOOLS, explorando los impactos en la biodiversidad, las implicaciones en términos de equidad, las consideraciones de salud y seguridad, el potencial educativo y la gobernanza de los patios escolares naturalizados y adaptados al clima en las ciudades de Barcelona, Bruselas, París y Róterdam. Su elaboración se basa en la recopilación de entrevistas, notas de trabajo de campo y entregables del proyecto. Las recomendaciones han sido debatidas y desarrolladas por más de cincuenta expertos del sector durante la reunión final del proyecto celebrada en Bruselas, en enero de 2024.

Conferencia final
Coolschools. Bruselas, Enero
2025. (Foto: Raquel Colacios)

¿Cómo potenciar los beneficios sociales, educativos y relacionados con la salud y equidad social de los patios escolares naturalizados y adaptados al clima?

Recomendación de política I: Establecer una visión holística, basada en valores de sostenibilidad, para la co-creación de patios escolares naturalizados y adaptados al clima

Las comunidades escolares, las administraciones públicas, las personas expertas en arquitectura y diseño deben establecer una visión común y holística en torno a la naturalización de los patios escolares, en la que se persigan conjuntamente —y se reconozcan mutuamente— los objetivos y beneficios educativos, socioculturales, de salud y bienestar, así como relacionados con la equidad, el cambio climático y la mejora de la biodiversidad (15).

La naturalización de los patios escolares responde a múltiples desafíos sociales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la justicia social y la inclusión, la salud y el bienestar infantil, y el acceso equitativo a la naturaleza y al juego en entornos naturales.

- Los actores implicados en la transformación del patio escolar deben trabajar hacia una visión común y sistémica del proceso de naturalización. Esta visión debe estar alineada con valores de sostenibilidad que promuevan una relación respetuosa entre las personas y la naturaleza.
- El trabajo hacia esta visión debe preceder a los esfuerzos de naturalización y transformación. Adoptar el enfoque de “Escuela como Comunidad Educativa” (*Whole School Approach*) puede orientar y enriquecer este proceso (14). Este enfoque se basa en la integración sistémica de los temas de sostenibilidad en la visión de la escuela, el currículo, la pedagogía, la infraestructura, la formación docente y la comunidad.

La creación y el mantenimiento del patio escolar naturalizado deben enmarcarse como una oportunidad pedagógica y de aprendizaje:

- La creación de un entorno natural estimulante para el aprendizaje debe integrarse como parte del currículo escolar. Las políticas públicas deben adoptar una visión integral del aprendizaje e incorporar la educación al aire libre, basada en la naturaleza y en la experiencia, en las agendas educativas nacionales.
- Los Departamentos de Educación, tanto a nivel regional como nacional, deben reconocer la educación al aire libre y basada en la naturaleza como

una actividad que contribuye al logro de múltiples objetivos curriculares y al desarrollo de diversas competencias y habilidades.

EDUCATIONAL REGULATIONS AND OUTDOOR EDUCATION IN NATIONAL AGENDAS

Outside Education = Quality Education

- o Dada la creciente desconexión con los entornos naturales en las ciudades, las escuelas urbanas deberían facilitar esta relación, reconociendo el papel de la naturaleza como *coeducadora*. Esta visión parte de la necesidad de permitir el trabajo espontáneo y el tiempo libre para que el alumnado explore y experimente la naturaleza por sí mismo, incluso si eso implica ensuciarse de vez en cuando.

NATURE AS CO-EDUCATOR PRACTICES

Children must have Spontaneous experiences

- o Considerar a la naturaleza como *coeducadora* en la planificación de actividades educativas implica también fomentar la empatía con todos los seres vivos, en línea con una empatía *interespecies* y un pensamiento inclusivo con la naturaleza. Implementar actividades y prácticas que involucren activamente, escuchen e integren el mundo natural en el proceso educativo requiere una representación diversa de la naturaleza en

el patio escolar, para así despertar el asombro y enriquecer las experiencias de los niños y niñas (15).

- El profesorado debería utilizar el patio escolar como entorno de aprendizaje. Esto requiere el establecimiento institucional de un número mínimo de clases, tutorías y actividades docentes —formales e informales— que se desarrollen al aire libre, más allá del recreo y la educación física. Un ejemplo de ello es el Outer Classroom Day en los Países Bajos.
- Para ello, el profesorado debe recibir reconocimiento institucional y apoyo por el trabajo adicional que implica utilizar el patio escolar como aula o encargarse del mantenimiento de su vegetación. Esto podría materializarse mediante incentivos especiales o compensaciones económicas.

INSTITUTIONAL RECOGNITION OF TEACHERS' INVOLVEMENT IN GREENING AND MAINTAINING SCHOOLYARDS

Maintenance must
be made fun

Freedom requires support
(e.g. from institutions)

La formación continua del personal docente en educación al aire libre en el patio y otros entornos escolares es fundamental.

- El profesorado necesita desarrollar competencias para utilizar los patios naturalizados como entornos de aprendizaje, y especialmente para incorporar valores de sostenibilidad. Requieren una amplia gama de herramientas y actividades que refuercen su confianza, motivación y experiencia en el aprendizaje al aire libre y en el uso de la naturaleza como coeducadora.
- Dicho esto, en un contexto de creciente presión sobre el tiempo y las tareas del profesorado, esta formación debe plantearse con sensibilidad y contar con el respaldo institucional y de la comunidad escolar. No obstante, si la formación en aprendizaje al aire libre y basado en la naturaleza se institucionaliza, es probable que el profesorado la integre en sus expectativas y funciones laborales. Un ejemplo de ello es Escocia, donde la formación en educación al aire libre es obligatoria para el

profesorado de primaria y está vinculada a la agenda de educación para la sostenibilidad de la UNESCO.

CONTINUED PROFESSIONAL TRAINING FOR TEACHERS

They need regular
and enjoyable
training

(It can be
overwhelming)

Recomendación de políticas públicas II: Integrar los patios escolares naturalizados en decretos, directivas, normativas, programas y planes públicos relacionados con la planificación urbana para la adaptación climática, la conservación de la biodiversidad, la salud y la educación.

La planificación y el diseño de patios escolares verdes deben guiarse por la ambición de alcanzar un 30% de naturalización en el suelo, muros o azoteas, y estar vinculados a las acciones de reverdecimiento urbano a nivel municipal:

- o La regla 3-30-300, establecida en la literatura, debería adaptarse al contexto escolar, de modo que cada niño/a: i) tenga al menos 3 árboles en el patio escolar; ii) disfrute de un entorno escolar con al menos un 30% de cobertura vegetal (dentro y fuera del recinto escolar); y iii) tenga acceso a un espacio verde público de alta calidad a no más de 300 metros de la escuela (12, 19).

SCHOOLYARD DESIGN REGULATIONS

3-30-300 Rule

- Esta recomendación también implica que, siempre que la ubicación del patio escolar lo permita, al menos el 30% de la superficie del recinto escolar debe ser permeable.
- Para los patios escolares situados sobre otras infraestructuras (por ejemplo, instalaciones subterráneas), o en los que no sea posible aplicar fácilmente la regla del 30% o la 3-30-300 (como en ciudades densamente urbanizadas), se deberá establecer un porcentaje mínimo de naturalización en azoteas o muros verticales.
- La vegetación del patio escolar y la infraestructura de mantenimiento asociada deben adaptarse a los contextos climáticos locales (por ejemplo, permitiendo hacer frente a períodos prolongados de sequía). Esto puede implicar la instalación de sistemas de recogida de aguas pluviales o aguas grises.
- El diseño de los patios escolares basados en la naturaleza también debe diferenciar entre vegetación funcional (por ejemplo, hierbas, arbustos) y decorativa (por ejemplo, plantas ornamentales), procurando priorizar la primera siempre que sea posible.

Las particularidades de cada ubicación deben considerarse en la planificación y el diseño, evitando enfoques únicos o estandarizados:

- El diseño del patio escolar debe permitir cierto grado de imitación de paisajes naturales o silvestres y sus características aparentemente “desordenadas”.
- Durante las fases de diseño, es importante evitar que un solo tipo de equipamiento (por ejemplo, toboganes, balancines) consuma la mayor parte del presupuesto o del espacio. Se debe buscar una mezcla equilibrada de espacios (por ejemplo, evitar ubicar el campo deportivo en una posición central y dominante).
Diseñar una buena estructura de caminos y conexiones es crucial, teniendo en cuenta los recorridos existentes y preferidos por el alumnado.
- Los diseños de patios escolares verdes pueden inspirarse en la literatura emergente sobre el juego con riesgo controlado, y abrirse a superar estrategias de “riesgo cero” (18).

La educación al aire libre y el aprendizaje basado en la naturaleza deben inscribirse formalmente en los programas universitarios, los currículos escolares (nacionales) y los proyectos educativos de todos los centros:

- La preparación del profesorado para utilizar los espacios exteriores con fines educativos de forma regular debe comenzar y consolidarse durante su formación universitaria.
Los nuevos planes de estudio universitarios, tanto de grado como de máster, deberían basarse en conocimientos teóricos, enfoques metodológicos y prácticas, especialmente aquellas relacionadas con la gestión de distintos tipos de riesgos.
Estos planes pueden desarrollarse a partir de buenas prácticas ya existentes, aplicadas por expertos y ONG del sector.
- El desarrollo de cursos universitarios sobre aprendizaje al aire libre y basado en la naturaleza podría beneficiarse de investigaciones adicionales sobre los enfoques y beneficios de estas prácticas educativas. Estos cursos deberán diferenciar entre las necesidades de los currículos de educación primaria y secundaria.

CHANGES IN UNIVERSITY CURRICULA FOR PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Include outdoor
education
in curricula

La disponibilidad de un apoyo institucional sólido y de financiación estable es una condición esencial para sostener los esfuerzos de naturalización de los patios escolares (13).

- La implementación exitosa de la naturalización de patios escolares y su preparación frente al cambio climático requiere que una parte designada del presupuesto escolar se destine al diseño, implementación y mantenimiento del reverdecimiento del recinto escolar.

Por tanto, un porcentaje de los presupuestos educativos nacionales, municipales o regionales debe asignarse específicamente a la naturalización de los patios escolares.

- Esta financiación debe ser estable y continua, independientemente de los cambios en los mandatos políticos. Además, debe contemplar una planificación presupuestaria cuidadosa entre las distintas fases del proceso: planificación, implementación y mantenimiento/seguimiento.
- Los esquemas y mecanismos de financiación son más eficaces cuando permiten una transformación ajustada a las necesidades de cada comunidad educativa, y cuando ofrecen cierto grado de flexibilidad (por ejemplo, en los plazos, como se abordará en la Recomendación de política IV) y reflexividad (es decir, la capacidad de reflexionar sobre experiencias pasadas y actualizar continuamente los criterios y procedimientos del programa) (13).
- Dicho esto, el desarrollo de un plan de mantenimiento bien pensado debe ser uno de los criterios para la concesión de financiación. Otro criterio importante es la apertura del patio escolar al vecindario o comunidad local, siempre que la agencia o institución pública financie el mantenimiento asociado del espacio.

La entrada de pequeñas y medianas empresas de arquitectura y jardinería, orientadas a la ecología del paisaje y la permacultura, no debe verse obstaculizada en los procesos de contratación pública relacionados con la transformación de patios escolares:

- Muchos concursos públicos municipales para la naturalización de patios escolares exigen que las empresas de arquitectura hayan realizado previamente grandes obras públicas. Esta condición excluye automáticamente a pequeñas empresas innovadoras, que a menudo son las que aportan enfoques transformadores en la planificación de estos espacios.
Por el contrario, las grandes firmas de arquitectura que suelen ejecutar obras públicas pueden carecer de la visión pedagógica, ecológica, social y de planificación necesaria para este tipo de transformación.
- Todas las empresas de arquitectura que participen en la transformación de patios escolares deben contar con experiencia o conocimientos en participación, prácticas educativas y en alguna de las siguientes áreas: ecología del paisaje, arquitectura ecológica o permacultura.

Schoolplein de Vlinder. Róterdam
(Foto: Springzaad, IVN, Ayuntamiento de Róterdam)

Es necesario mejorar la coordinación entre las normativas públicas sobre cambio climático, pérdida de biodiversidad, salud y educación:

- Las estrategias, decretos y marcos normativos relacionados con la adaptación y mitigación del cambio climático, la biodiversidad y la salud pública deben alinearse con los del ámbito educativo, especialmente en lo que respecta a la naturalización de patios escolares y las pedagogías de aprendizaje al aire libre y basadas en la naturaleza.

La equidad y la justicia deben estar integradas estructuralmente en los esquemas de financiación relacionados con la naturalización de patios escolares:

- Invertir en escuelas con desventajas económicas y en aquellas ubicadas en barrios con poca vegetación es fundamental por razones de justicia social, ya que los beneficios de naturalizar los patios escolares en estos contextos serán mayores.
Por ello, abrir los patios naturalizados a la comunidad local es esencial.
- Las escuelas a las que asisten niños y niñas de bajos ingresos, y de diversidad étnica, situadas en entornos urbanos escasos en naturaleza, deben tener prioridad en las decisiones de financiación relacionadas con la naturalización y el mantenimiento de los patios escolares.
- Mientras que las comunidades escolares de barrios de clase media y alta suelen tener acceso a fondos y voluntarios con tiempo y habilidades para apoyar en la solicitud de proyectos y el mantenimiento del patio, las

instituciones educativas en distritos económicamente desfavorecidos a menudo carecen de los recursos, conocimientos y tiempo necesarios. Por ejemplo, el mantenimiento del patio verde en estas escuelas no debería recaer exclusivamente en el profesorado, dado que ya enfrentan múltiples desafíos sociales y educativos.

- Estas escuelas deben recibir apoyo administrativo para la solicitud de fondos, la formación del profesorado y la implicación de las familias en el desarrollo, uso pedagógico y mantenimiento del patio escolar verde. Además, en escuelas con mayoría de alumnado en situación de vulnerabilidad económica, se debe prestar especial atención a la comunicación efectiva con las familias sobre los beneficios de la naturalización (por ejemplo, mediante reuniones o eventos sociales).
- Aunque garantizar suficiente espacio exterior para todos los niños y niñas debe ser una prioridad, algunas escuelas no disponen de un patio escolar (o este es insuficiente).

En estos casos, se debe priorizar la naturalización del entorno inmediato de la escuela, mediante la creación de parques de bolsillo, la plantación de árboles y arbustos alrededor del centro y en las calles de acceso, asegurando que este reverdecimiento urbano no contribuya a la subida de los precios de la vivienda.

EQUITY AND JUSTICE-RELATED REQUIREMENT

Prioritise disadvantaged communities to obtain funding and accompany them

Recomendación de política III: Involucrar activamente a estudiantes, docentes y familias en la preparación, implementación y mantenimiento de los patios escolares basados en la naturaleza y adaptados al clima

Dado que los niños y niñas son los principales beneficiarios de la transformación del patio escolar, su participación temprana y auténtica en el proceso es fundamental:

- El alumnado tiene más probabilidades de beneficiarse de, y cuidar, un espacio en cuya creación ha estado profundamente y continuamente implicado.
- Antes de iniciar los procesos de participación o co-creación, el alumnado debe contar con referencias diversas revisando ejemplos de patios escolares y áreas de juego basadas en la naturaleza, o visitando lugares relevantes siempre que sea posible.
- Es importante que comprendan la intención detrás de la co-creación de un patio escolar naturalizado y adaptado al clima, como base común para el proceso participativo.
- Durante la fase de diseño/participación, se debe evitar la creación de “listas de deseos” (por ejemplo, tipos de juegos específicos) y, en su lugar, preguntar a los niños qué tipo de juego y movimiento desean experimentar.
- La participación infantil debe incluir una diversidad de voces y una amplia representación estudiantil, ya que la representación por grupos no siempre es efectiva y puede generar decisiones sesgadas, especialmente en edades tempranas.
- Los niños y niñas deben participar más allá del diseño, también en las fases de implementación y gestión.
- Además, deben ser informadas sobre cualquier cuestión técnica que pueda comprometer su visión o solicitudes iniciales.

Escuela Primaria Jean Dolant.
París
(Foto: Théo Menivard)

Participación del alumnado en la implementación de patios escolares verdes.

- Involucrar a los niños y niñas en la implementación de los patios escolares verdes genera resultados muy positivos en términos de sentido de pertenencia y apropiación del espacio.
- Al alumnado le encanta participar en el proceso de construcción, lo que representa una excelente oportunidad de aprendizaje.
- Sienten un fuerte orgullo al formar parte del proceso de transformación, impulsados por la idea de que pueden generar un cambio.
- Sin embargo, pocas empresas contratistas están dispuestas a asumir los riesgos de seguridad o los costes adicionales (como retrasos) que implica la presencia ocasional del alumnado en la obra.
- Una posible solución es reservar una pequeña parte del presupuesto para ello e incluir en los pliegos de contratación la necesidad de permitir la participación infantil en pequeñas actividades o tareas puntuales.
- En algunas escuelas del Reino Unido, por ejemplo, la participación infantil es un requisito contractual.
- Este enfoque requiere evaluar las oportunidades educativas asociadas, la adecuación del momento dentro de la fase de obra, y equilibrar estos beneficios con los riesgos o costes adicionales. También es necesario contar con la implicación del profesorado y el consentimiento de las familias.
- Cuando no sea posible permitir la presencia del alumnado en la obra, una buena alternativa es permitirles observar y comprender las distintas fases del proceso de transformación.
- Las empresas contratistas podrían visitar las aulas, dialogar con el alumnado y explicarles qué están haciendo en su patio escolar.
- Excepto en obras pesadas, los niños y niñas pueden participar activamente en la fase de naturalización, por ejemplo, plantando árboles y arbustos, o construyendo cabañas y estructuras de juego de madera (ver sección IV sobre mantenimiento).

Distribución del trabajo entre el profesorado y el personal escolar:

- La implicación del profesorado en la naturalización de los patios escolares suele recaer en una o pocas personas del equipo docente, lo cual no es sostenible, especialmente si esas personas dejan el centro.
El sentido de responsabilidad y cuidado por el patio escolar como bien común debe arraigarse en toda la comunidad educativa.
Esto puede fomentarse reconociendo y valorando el compromiso del profesorado en todos los niveles y actividades (por ejemplo, mediante tarjetas de agradecimiento, certificados profesionales o reducción de horas lectivas).
- Un liderazgo escolar comprometido, entusiasta y con visión de futuro es un factor clave para ampliar la implicación del profesorado.
Como se mencionó en la Recomendación I, el profesorado necesita saber cómo utilizar el patio escolar con fines educativos.

Cuando la dirección muestra cómo el patio puede acoger múltiples clases y actividades, es más probable que el profesorado se involucre en los procesos de co-creación y co-gestión.

Participación de las familias en la naturalización del patio escolar:

- o La participación de las familias suele ser limitada tanto en contextos acomodados como en barrios de clase trabajadora. En el primer caso, muchas familias ya tienen acceso a espacios verdes privados; en el segundo, la falta de tiempo o carga mental dificulta su implicación. Esto puede traducirse en una naturalización de menor calidad, aunque la mayoría de las familias manifiestan interés en la transformación del patio. Es fundamental que las familias estén bien informadas sobre los beneficios para la salud y el bienestar que conlleva la transformación, y que sean invitadas a participar en la visión compartida del nuevo patio escolar. La comunicación con las familias debe ser inclusiva, asegurando que todos los padres, madres o tutores, independientemente de su origen o idioma, se sientan bienvenidos a participar.

- o Una forma de fomentar la participación familiar puede ser a través de incentivos comunitarios (por ejemplo, redes de cuidado compartido, comidas colectivas). La implicación de las familias debe promoverse como una actividad de socialización y construcción comunitaria.
- o Padres, madres, abuelos y otros tutores deben conocer cómo pueden participar (en el diseño, implementación o mantenimiento), en qué momentos y en qué roles. Es fundamental que se les otorgue un grado de confianza y autonomía para proponer o mantener soluciones basadas en la naturaleza en el patio escolar.

Recomendación de política IV: Monitorear y cuidar la implementación, el mantenimiento y la evolución general del patio escolar basado en la naturaleza y adaptado al clima

La fase de implementación requiere un equilibrio cuidadoso entre una ejecución apresurada y una excesivamente prolongada:

- Todas las fases del proyecto deben estar sujetas a una evaluación continua (por parte de la comunidad escolar y/o la administración pública), en función de los objetivos previamente establecidos (por ejemplo, diversificación del juego, aprendizaje al aire libre, adaptación climática, naturalización).
- En cuanto a la fase de implementación, aunque las estrategias varían entre ciudades —con la mayoría de las obras realizándose durante las vacaciones de verano (como en los casos de Barcelona y París)—, puede ser educativamente enriquecedor llevar a cabo parte de los trabajos durante el curso escolar.
- La implementación no debe apresurarse, ya que esto impediría la retroalimentación continua del alumnado, familias y docentes. Una ejecución acelerada podría acabar desalineándose de los objetivos y diseños iniciales.

Dicho esto, la implementación también debe ajustarse a los plazos administrativos y de planificación de los financiadores y empresas.

Desde la perspectiva del alumnado, terminar el patio tres años después del diseño participativo inicial no es recomendable ni motivador.

Por tanto, aunque se necesita una buena planificación y una agenda clara de implementación, también es importante dejar espacio para cambios imprevistos y cierto grado de flexibilidad..

PARTICIPATION IN/DURING
IMPLEMENTATION

Maintenance of an ongoing project is a form of involvement

Los patios escolares verdes requieren planes de mantenimiento que garanticen el compromiso continuo y colectivo de la comunidad escolar, incluso ante cambios en la dirección del centro.

- o Los patios escolares deben considerarse “entidades vivas” que requieren cuidados continuos.

**TIMING OF PREPARATORY
AND IMPLEMENTATION PHASES**
Schoolyards are “living things”
(always changing)

- o El plan de mantenimiento debe ser desarrollado y acordado por la comunidad escolar desde el inicio.
Las fórmulas de gestión pueden variar: rotación entre docentes, apoyo de servicios públicos de jardinería o de organizaciones vecinales y de la sociedad civil, incluidas aquellas que trabajan con poblaciones vulnerables. En algunos casos, las escuelas contratan a un jardinero cada dos semanas para tareas más especializadas, mientras que el alumnado y el personal se encargan del mantenimiento más sencillo.
- o El profesorado no debe asumir en solitario la carga del mantenimiento del patio escolar.
- o La participación del alumnado y otros miembros de la comunidad escolar en el cuidado de las nuevas zonas verdes, como parte de la actividad curricular, es clave para garantizar el mantenimiento a largo plazo. Los niños y niñas pueden observar e investigar los procesos ecológicos que ocurren en su entorno y reflexionar sobre qué debe mantenerse vivo y qué acciones deben tomar.
- o También pueden participar fuera del horario lectivo, convirtiendo el mantenimiento —especialmente el trabajo de jardinería— en una actividad lúdica.

CHILDREN INVOLVEMENT

Maintenance should be
part
of the

Consider different
perspectives on
Risk and
Dirtyness

El mantenimiento debe partir de una perspectiva ecológica y pedagógica basada en el juego creativo y el aprendizaje al aire libre

- Los espacios naturales aparentemente “desordenados”, con elementos sueltos (hojas, ramas, hierbas), ofrecen múltiples oportunidades de juego y aprendizaje exploratorio.
Por tanto, el mantenimiento debe realizarse desde una perspectiva ecológica, y ser llevado a cabo por personas con conocimientos en juego creativo, naturaleza silvestre, biodiversidad, materiales sueltos y pedagogía basada en la naturaleza.
- La eliminación sistemática de hierbas y ramas debe replantearse o evitarse. Además, es importante comprender que la naturaleza varía según el contexto: por ejemplo, en el Mediterráneo, la naturaleza no es verde en verano, pero sus aspectos marrones y secos también pueden ser recursos educativos.

MAINTENANCE THAT STEMS FROM ECOLOGY, EDUCATION AND PERMACULTURE

Children should
investigate and wonder
about the living
organisms

Green is not
always green

El mantenimiento de las zonas con vegetación requiere financiación y orientación pública:

- La subcontratación de empresas externas por parte de instituciones públicas no ha demostrado ser eficaz, principalmente por la falta de responsabilidad directa.
- Los municipios o gobiernos regionales deben garantizar y supervisar el mantenimiento de las zonas verdes (ya sea mediante empresas públicas o financiando la contratación de jardineros por parte de las escuelas).

El apoyo público mediante pequeñas partidas anuales de financiación (por ejemplo, entre 1.500 y 2.000 euros/año en el caso de Barcelona) es crucial para que las escuelas puedan mantener, ampliar y diversificar la vegetación con éxito.

Referencias

1. Stevenson, K.T., Moore, R., Cosco, N., Floyd, M.F., Sullivan, W., Brink, L., Gerstein, D., Jordan, C., Zaplatosch J. (2020, March). A national research agenda supporting green schoolyard development and equitable access to nature. *Elementa Science of the Anthropocene*, vol 8(1), 10. <https://doi.org/10.1525/elementa.406>
2. van den Bogerd, Nicole, Dieuwke Hovinga, Jelle A. Hiemstra, and Jolanda Maas. 2023. "The Potential of Green Schoolyards for Healthy Child Development: A Conceptual Framework" *Forests* 14, no. 4: 660.
3. van den Bogerd, N., & Maas, J. (2024). Development and testing of the green schoolyard evaluation tool (GSET). *Landscape and Urban Planning*, 241, 104921.
4. J.E. van Dijk-Wesselius, J. Maas, D. Hovinga, M. van Vugt, A.E. van den Berg, The impact of greening schoolyards on the appreciation, and physical, cognitive and social-emotional well-being of schoolchildren: A prospective intervention study, *Landscape and Urban Planning*, Volume 180, 2018, Pages 15-26,
5. Bikomeye JC, Balza J, Beyer KM. The Impact of Schoolyard Greening on Children's Physical Activity and Socioemotional Health: A Systematic Review of Experimental Studies. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Jan 11;18(2):535
6. Kuo M., Barnes M., Jordan C. Do experiences with nature promote learning? Converging evidence of a cause-and-effect relationship (2019) *Frontiers in Psychology*, 10 (FEB), art. no. 305, DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00305
7. Dymont, J.E. 2005. Gaining ground: The power and potential of green school grounds in the Toronto District School Board. www.evergreen.ca/en/lg/lg-resources.html.
8. Bates, C., Bohner, A., Gerstein, D.E. (2018, May). Green Schoolyards in Low-Income Urban Neighborhoods: Natural Spaces for Positive Youth Development Outcomes. *Frontiers in Psychology*, 9(805). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00805>
9. Fredrika Mårtensson, Märit Jansson, Maria Johansson, Anders Raustorp, Maria Kylin, Cecilia Boldemann, The role of greenery for physical activity play at school grounds, *Urban Forestry & Urban Greening*, Volume 13, Issue 1, 2014, Pages 103-113
10. Sanz-Mas, M., Ubalde-López, M., Borràs, S. et al. Adapting Schools to Climate Change with Green, Blue, and Grey Measures in Barcelona: Study Protocol of a Mixed-Method Evaluation. *J Urban Health* 101, 141-154 (2024). <https://doi.org/10.1007/s11524-023-00814-y>
11. Arjen EJ Wals by (2020) Transgressing the hidden curriculum of unsustainability: towards a relational pedagogy of hope, *Educational Philosophy and Theory*, 52:8, 825-826
12. Nieuwenhuijsen, Mark J. Payam Dadvand, Sandra Márquez, Xavier Bartoll, Evelise Pereira Barboza, Marta Cirach, Carme Borrell, Wilma L. Zijlema, The evaluation of the 3-30-300 green space rule and mental health, *Environmental Research*, Volume 215, Part 2, 2022, 114387, ISSN 0013-9351, <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114387>.
13. Sekulova, F., Ruiz-Mallen, I. 2024. The governance configurations of greening schoolyards. *Environmental Science and Policy*. Volume 156, 103752.
14. Wals, A.E.J, and Mathie, R.G. 2022. Whole school responses to climate urgency and related sustainability challenges: A perspective from northern Europe. In: M. Peters & R. Heraud (Eds.), *Encyclopedia of educational innovation* (pp. 1-8). Springer.
15. UNESCO. 2024. Green school quality standard, Greening every learning environment. UNESCO
16. Jickling, B., Blenkinsop, S., Timmerman, N., Sitka-Sage, M.D. 2018. *Wild Pedagogies*. Palgrave Macmillan. Switzerland
17. Gallez, E., Canters, F., Gadeyne, S., Baró, F. 2024 A multi-indicator distributive justice approach to assess school-related green infrastructure benefits in Brussels, *Ecosystem Services*, Volume 70, 2024, 101677
18. East, M. 2025. Reimagining Playgrounds: From Modernist Safety Cages to Adventurous Play Spaces <https://www.mayeast.co.uk/blog/reimagining-playgrounds>
19. California Schoolyard Forest System, <https://www.greenschoolyards.org/ca-schoolyard-forests>